

OILAVIY MUNOSABATLAR VA FARZAND TARBIYASIDA ERTAKNING O‘RNI

Mo‘minova Vazira Abdimalikovna

ISFT insituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17694973>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oilada ota va onaning o‘rni va oilaviy muhit masalalarida erkak va ayol munosabatlari, farzand tarbiyasida ertaklarning o‘rni haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Pedagogika, oila, ertak, ertakterapiya, ta‘lim-tarbiya, ota-ona, bola ruhiyati, bola qalbi, ruhiy holat, munosabatlar, og‘riqlar, zumrad va qimmat, zoloshka, kelajak, mehr-muhabbat, sadoqat, sevgi, azob, zo‘riqish, chidam, boyluk, qurbon obrazi, nohaqlik, aybdor his qilish, tajavvuzkorlik, kelajak.

Bugungi kunda peadgogika va psixologiyada bolaga ertak aytish, ertakterapiya orqali boladagi turli xil injiqliklar, qo‘rquvlarni, hattoki kasalliklarni davolash keng tarqalgan usullardan biri hisoblanadi. Lekin ertak tanlashda hamma ham to‘g‘ri tanlov qilolmaydi. Hayotda shunday ertaklar borki, ular bolalarni o‘zi bilmagan holda xizmatkor obraziga olib kiradi.

Ertak tanlaganda ham ma‘nosini chuqur anglagan holda tanlash kerak. Misol uchun "Zumrad va qimmat", "Zoloshka" ertaklari qizlarni xizmatkor bo‘lsang oxiri hammasi yaxshi bo‘lar ekan degan g‘oya bilan butun umr xizmatkor obrazida o‘tib ketishiga sababchi bo‘lishi mumkin.

Bolaligida eshitib katta bo‘lgan ertaklari insonning hayot yo‘llarini belgilab berishi mumkin. Ayniqsa oila qurayotganda ham as qotadi.

Ayrim o‘rinlarda turmush o‘rtoq tanlaganda aksariyat insonlar uning tashqi qiyofasiga, chiroyiga, oilasining obro‘siyu – boyligiga qarab tanlashadi. Lekin bilmaysizku, bu dunyoda qanchadan-qancha niqob ostida o‘zini baxtli ko‘rsatib, ichidan zil ketib yashayotgan oilalar bor. Yana qancha boyluk ichra g‘urbatda, janjalda, kasalchilikda, halovatsiz yashayotganlar bor. O‘zingizga savol berib ko‘ringchi, yuqoridagi holatda baxt bormi.?

Sevgi o‘z erkinligidan vos kechish emas, o‘zini qurbon qilish ham emas. Sevgi uchun kimgadir qaram bo‘lish, o‘zida yo‘q narsani, topib bo‘lsada unga ilinib, pishirib-yedirish orqali uni hursand qilish emas, sevgi bu qalbidagi bor shirin tuyg‘ularni bo‘lishmoq deganidir.

Sevgi deb o‘zingizni aldab, o‘z erkinligingizdan vos kechmang. Hayotda bilsangiz haqiqiy erkinlikning o‘zi tengsiz baxt.!

Haqiqiy ma‘nodagi sevgan inson sevgilisiga to‘siq qo‘yib, uni tanqid va tayziqda ushlamaydi. Sevganim uchun shunday tergaymanda deganlarda sevgi yo‘qdir.!

Haqiqiy sevgi nimadir talab qilmaydi, ozor bermaydi, ishonmasdan rashk qilib azoblamaydi, tan jarohati yetkazmaydi.! Agarda shunday bo‘layotgan bo‘lsa, bu sevgi deb ishonmang, aksincha u hayotdan orttirgan ong osti jarohatlarini alamini sizdan olayotganidir. Lekin o‘zi buni anglab, tushunmaydi.

Aksincha haqiqiy sevgiga erishgan inson sizning orzularingizni ushaltirish yo‘lida harakat qiladi.

Hech qachon g‘ururingizni sindirishlariga yo‘l qo‘ymang. Ota-onangiz, va o‘z sha‘ningizga qarata aytilgan hayosiz gaplarini jimgina eshitmang. Va jimgina eshitishni otini “ODOB” deb

nomlamang. Bu odob emas, aslida o‘zini hurmat qilmaslik, o‘ziga ishonmaslikdir uni nomi.! Aslida zo‘rovonlikka javob qaytara olmaslik, o‘jizlikdir uning nomi.!

Bu hayotda hotirjam yashamoq, baxtni his qilmoq uchun har qanday zo‘rovonlikdan vos kechmoq kerak.!

Unutmang ayol baxtli bo‘lmagan oilada voyaga yetayotgan bolalar, ayniqsa qizlar baxtni his qilolmaydilar, chunki, qizlar baxt tuyg‘usini onadan his qilish orqali oladi va ular katta bo‘lganlarida xuddi onasiga o‘xshab yashaydilar.

Kaltakda yashayotgan yoki oilada hurmat ko‘rmagan, huzuri yo‘q, o‘zini-o‘zi aldab, chidab yashayotgan, uyqusi sokin bo‘lmagan ayol farzandlari kelajakda baxtli bo‘lmaydilar. Farzandim baxtli bo‘lsin degan ayol, eng avvalo o‘zi qalban baxtli bo‘lmog‘i kerak.

Nafrat, alam, tajavvuzkorlik, kaltaklanishlar toki o‘z ustida psixologik ishlab bartaraf qilinmaguncha avloddan-avlodga o‘tib boraveradi. Lekin bu ota-onaning xatosi uchun bola javob berayapti degani emas, shu vaziyatlar bolalar ongida dasturlanib, singdirilgan yoki singdirilib kelinmoqda, ular hayot shunday ekanda degan tushunchaga ishonib, o‘zlari ham shunday yashashga o‘rganmoqda, bu hayotda ayol erkakka, erkak ayolga shunday munosabatda bo‘lmog‘i kerak ekan degan o‘y-hayollar bilan o‘z hayotini zaharga aylantirmoqda deganidir.

Farzand tarbiyasida ertakning o‘rni oilaviy munosabatlarda farzand tarbiyasining o‘ziga xos tomonlari:

Ertak - xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy, eng sevimli va tarbiyaviy jihatdan kuchli janrlaridan biridir. U nafaqat bolalarning tasavvuri va dunyoqarashini shakllantiradi, balki oiladagi munosabatlarni mustahkamlash, ota-ona va farzand o‘rtasidagi mehr-muhabbatni chuqurlashtirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Ertaklarni o‘ziga xos foydali jihatlari mavjud bo‘lib, ular quyidagilardan iborat:

1. Ertakning tarbiyaviy ahamiyati:

Ertaklar orqali bola yaxshilik va yomonlikni ajratishni, sabr, mehnat, halollik, do‘stlik, jasorat kabi fazilatlarini o‘rganadi. Ular bolalarda ijobiy qahramonlarga o‘xshashga intilish, salbiy qahramonlarga esa o‘xshamaslik hissini uyg‘otadi. Shu tariqa ertaklar axloqiy tarbiyaning tabiiy vositasiga aylanadi.

2. Oilaviy munosabatlarda ertakning roli:

Oilada ertak aytish jarayoni - bu nafaqat bolani uxlatish yoki ermak uchun aytiladigan soʻz emas, balki ota-ona va farzand oʻrtasidagi ruhiy yaqinlikni taʼminlovchi muhim muloqot shaklidir. Ota-onaning mehr bilan aytgan ertagi bola qalbida ishonch, iliqlik, xavfsizlik tuygʻularini uygʻotadi.

1. Ertak tinglash orqali bola oiladagi mehr-muhabbatni his qiladi.
2. Ota-onalar esa farzandining his-tuygʻularini, dunyoqarashini yaxshiroq tushunib oladilar.

3. Farzand tarbiyasida ertakning psixologik taʼsiri:

Ertaklar bola psixologiyasiga bevosita taʼsir qiladi:

1. **Qoʻrquv va tashvishlarni kamaytiradi.** Masalan, qoʻrqinchli ertaklar orqali bola xavfli vaziyatlarni ongida “xavfsiz tarzda” boshdan kechiradi.
2. **Ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.** Bola ertakdagi moʻʼjizaviy holatlar orqali oʻz fantaziyasini kengaytiradi.
3. **Nutq va tafakkurni rivojlantiradi.** Ertaklar bolani soʻz boyligini oshiradi, mantiqiy fikrlashga oʻrgatadi.

4. Milliy qadriyatlarni singdirish vositasi sifatida ertak:

Har bir xalqning ertaklari uning madaniyati, urf-odatlar va axloqiy meʼyorlarini oʻzida aks ettiradi. Shu bois oʻzbek xalq ertaklari orqali bolalarga milliy qadriyatlar - kattalarga hurmat, halollik, mehnatsevarlik, bagʻrikenglik kabi fazilatlar singdiriladi.

Ertak - bu shunchaki bolani ovutuvchi hikoya emas, balki oilaviy tarbiya maktabidir. U orqali ota-ona va farzand oʻrtasidagi mehr aloqasi mustahkamlanadi, bola esa hayotning ezgulik, mehnat va rostgoʻylik kabi qadriyatlariga ishonch bilan qaraydi.

Xulosa qilib aytganda, ertak oilaviy munosabatlarni iliqlashtiradi, tarbiyaviy jarayonni tabiiy va taʼsirchan shaklda olib borish imkonini beradi. Shu bois har bir ota-ona farzandiga ertak aytish, u bilan ertak mazmuni haqida suhbatlashish odatini yoʻlga qoʻyishi lozim. Shuni aytish lozimki, bu vaziyatlarni faqat va faqat anglagan holda psixologik ilmlarni oʻrganib oʻzgartirish, bartaraf qilish mumkin.!

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Zayniddin Mardiyev. “Farzand tarbiyasi” Oʻqituvchi. – Toshkent, 2016-y.
2. Imom Buxoriy. “Al-adab al-Mufrad” – Oʻzbekiston nashriyoti, 2017-y.
3. Luiza Xey. “21 kun ichida baxtli boʻling”. “Zukko nashriyoti”, 2021-y.
4. Moʻminov Sh.K. “Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi”, oʻquv qoʻllanma. Toshkent - 2024-y.